

Л. В. Большаков¹, В. П. Лосманов²
¹ г. Тула, Тульский областной экзотариум
² г. Чебоксары, Чувашское отделение РЭО

Новые данные о фауне пестрянок (Lepidoptera: Zygaenidae) Чувашии

L. V. Bolshakov, V. P. Losmanov. New data to the fauna of burnet moths (Lepidoptera: Zygaenidae) of Chuvashia.

SUMMARY. With the re-determination of the material from a private collection the presence on the territory of Chuvachia of *Zygaena centaureae* F. v. W., 1832 is ascertained (which previously was erroneously indicated as *Z. cynarae* (Esp., 1789)). Some peculiarities of preimaginal development are noted, including the artificially reduced hibernation of pupae.

На территории Чувашии до сих пор было отмечено 10 видов сем. Zygaenidae [Ластухин и др., 1998; Ластухин, 2001, 2003] (причем указания «*Zygaena diaphana*» нуждаются в проверке — они могут относиться как к уже известному здесь *Z. minos* (Den. et Schiff., 1775), так и к *Z. purpuralis* (Brünnich, 1763)). При переопределении материала из коллекции В.П. Лосманова был выявлен вид *Z. centaureae* F.v.W.,1832, который в первой из указанных работ был ошибочно определен как *Z. cynarae* (Esp.,1789).

Весь материал по данному виду был выведен В.П.Лосмановым из гусениц, найденных им 16.06.1997 близ д. Новые Айбеси Алатырского р-на, на левом берегу р.Бездна. Местообитание — берег реки с ивовым редколесьем на опушке сосново-лиственного леса. Более 50 экз. гусениц последнего возраста были найдены на листьях редкого зонтичного из группы горичников (*Peucedanum* (s. l.) sp.). Из них 20 экз. были взяты вместе с кормовым растением для выведения в лабораторных условиях. Они зеленовато-желтовато-белые, с густым опушением такого же оттенка, сбоку на каждом сегменте — по темному и светло-оранжевому пятну. В покое напоминают паутинные коконы. В период 19–22.06. гусеницы (кроме одной) окуклились, но 4 экз. оказались поражены наездниками. Стадия куколок составила 11–12 дней. Нами переопределено по гениталиям 2 ♂♂ и 2 ♀♀, выведшихся 2–4.07.1997. Три самки успели отложить яйца, 17.07 начали выходить первые гусеницы, которые в лабораторных условиях развивались ускоренно и окуклились. В начале октября садок с куколками был выставлен на балкон, пробыл там до 22.12, затем (при температуре около 0 °С) был перенесен в комнату. В первой половине апреля вывелось несколько бабочек, а уже в конце апреля — начале мая появились молодые гусеницы. Таким образом, особи перезимовали в стадии куколок с сокращенной гибернацией. Насколько известно, все наши пестрянки в природе зимуют в стадии гусениц.

Находка данного вида в Чувашии — на северной границе ареала, который приурочен к лесостепи и лишь местами заходит на юг лесной зоны [Большаков и др., 2002, 2004]. Представления об этом виде, как о более южном, чем *Z. cynarae* (Esp.,1789), сложившиеся по итогам обобщающей работы [Naumann et al., 1984], в дальнейшем были опровергнуты.

В то же время, нахождение *Z. cynarae* в Чувашии представляется весьма возможным, так как он достоверно известен сопредельно [Ефетов, 1998]. Упомянутые виды являются факультативными двойниками, частично перекрывающимися по внешним признакам, но хорошо различающимися по гениталиям (особенно самок).

Литература

- Большаков Л. В., Рябов С. А., Андреев С. А., Чувилин А. В. 2002. Новые и особо интересные находки макрочешуекрылых в Тульской области (Insecta: Lepidoptera: Zygaenidae, Geometridae, Drepanidae, Lasiocampidae, Notodontidae, Arctiidae, Hesperidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae) // Биологическое разнообразие Тульского края на рубеже веков. Сб. науч. тр. Вып. 2. Тула: Гриф и К. С. 47–54.
- Большаков Л. В., Полумордвинов О. А., Шibaев С. В. 2004. Дополнения и уточнения к фауне макрочешуекрылых Пензенской области // Russian Entomol. J. Vol. 13, No. 1–2. С.91–95.
- Ефетов К. А. 1998. Фауна пестрянок (Lepidoptera, Zygaenidae) Поволжья // Проблемы энтомологии европейской части России и сопредельных территорий. Тезисы докл. 1-го междунар. совещания (7–11 июня 1993 г. Жигулёвский заповедник). Самара. С. 58–60.
- Ластухин А. А., Иванов А. В., Лосманов В. П. 1998. К фауне и фенологии разноусых чешуекрылых (Lepidoptera, Bombyces et Sphinges) Чувашской республики // Энтомологические исследования в Чувашии. Мат. 1-й республ. энтомол. конф. Чебоксары. С. 71–77.
- Ластухин А. А. 2001. К фауне бабочек (Insecta, Lepidoptera) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 2 // Науч. тр. гос. природ. заповедника «Присурский». Т. 7. Чебоксары. С 45–51.
- Ластухин А. А. 2003. К фауне бабочек Козловского района Чувашской республики // Экологический вестник Козловского района. Вып. 1. Чебоксары. С 41–44.
- Naumann C. M., Feist R., Richter G., Weber U. 1984. Verbreitungsatlas der Gattung *Zygaena* Fabricius, 1775 (Lepidoptera, Zygaenidae) / Theses zoologicae. 5. Braunschweig: Verlag von J. Cramer. 99 s.

Поступила в редакцию 24.12.2004.

РЕЗЮМЕ. При переопределении материала из частной коллекции установлено наличие на территории Чувашии *Zygaena centaureae* F. v. W., 1832 (который ранее был ошибочно указан как *Z. sunarae* (Esp., 1789)). Отмечаются некоторые особенности преимагинального развития, в т. ч. искусственно сокращенная зимовка куколок. Библ. 7.